

ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA

CLIMATOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE MUNICIPALITY OF VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA

Núbia Rodrigues Cardoso¹
Marcelo Araujo da Nóbrega²

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo principal mostrar as diferenças climatológicas presentes no município de Vitória da Conquista – BA, provocado principalmente pela topografia e pela geomorfologia local. Para isto foi realizado um levantamento na literatura existente sobre a geomorfologia regional, levantamento de dados de precipitação e temperatura na estação meteorológica de Vitória da Conquista e em postos pluviométricos em alguns pontos do município para mostrar as variações de precipitação. Foi realizado trabalho de campo objetivando percorrer as três principais unidades geomorfológicas e os três principais tipos climáticos com tomada de fotografias desses locais. Os resultados mostraram que a topografia cortando o município no sentido NE-SW, perpendicular às massas de ar dominantes, tem uma forte influência na precipitação média anual em alguns locais no município. O leste e sudeste tem uma precipitação mais elevada, o centro cai um pouco e o oeste é a área menos chuvosa. Também foi verificado que as temperaturas variam muito devido as diferenças de altitude, no topo do planalto da Conquista é mais frio, já o leste e o oeste as médias anuais são maiores. Portanto, a topografia influencia diretamente nas chuvas durante o ano todo, mas principalmente no outono e inverno ocorrem muitas chuvas orográficas e garoas no leste e centro.

¹ Graduada em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e mestranda do curso de Mestrado em Geografia pela mesma universidade.

² Professor titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, doutor em botânica na área de fitogeografia.

Palavras-chave: Topografia; Clima; Aspectos geoambientais; Vitória da Conquista.

ABSTRACT

This research aimed to show the climatological differences present in the municipality of Vitória da Conquista – BA, caused mainly by the topography and local geomorphology. For this purpose, a survey was carried out on the existing literature on regional geomorphology, precipitation and temperature data were collected at the Vitoria da Conquista meteorological station and at rain gauge stations in some parts of the municipality to show precipitation variations. Fieldwork was carried out to cover the three main geomorphological units and the three main climatic types, taking photographs of these locations. The results showed that the topography crossing the municipality in the NE-SW direction, perpendicular to the dominant air masses, has a strong influence on the average annual precipitation in some locations in the municipality. The east and southeast have higher precipitation, the center drops a little and the west is the least rainy area. It was also found that temperatures vary a lot due to differences in altitude, at the top of the Conquista plateau it is colder, while in the east and west the annual averages are higher. Therefore, topography directly influences rainfall throughout the year, but especially in autumn and winter there are many orographic rains and drizzles in the east and center.

Keywords: Topography; Climate; Geoenvironmental aspects; Victory of the Conquest.

INTRODUÇÃO

O Município de Vitória da Conquista possui uma extensão territorial de 3.743 Km². Sua sede municipal situa-se a uma altitude de 923m e fica na coordenada 14° 50' de latitude Sul e 40° 50' de longitude W. Vitória da Conquista é a terceira cidade mais populosa da Bahia, com aproximadamente 380.000 habitantes (IBGE, 2023), apesar da alta taxa de urbanização (85,8%), há uma grande população rural, distribuída por 284 povoados espalhados por todo o território. (Figura 01)

Figura 01 – Localização da área do estudo. Vitória da Conquista - BA

Fonte: SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA

O café, a mandioca e a pecuária bovina são as principais atividades agropecuárias municipais, com destaque para a cafeicultura (que é um vetor de desenvolvimento regional desde os anos 70 devido às carências naturais do polígono da seca), além disso, ocorre uma predominância da área cultivada por produção animal, tanto pela bovinocultura quanto pela caprino-ovinocultura e a suinocultura. Algumas áreas desenvolvem a horticultura, olericultura e fruticultura. Em termos estruturais e sistêmicos, destaca-se a extensa área do município onde predomina a Agricultura Familiar, com vasta tradição e portadora das dificuldades comuns às diversas regiões nordestinas.

Este município segundo mapa do SEI abarca três faixas climáticas (tropical subsumido tendendo a seco, tropical semiárido e tropical úmido). Essas diferenças climáticas no município repercutem significativamente na hidrografia e hidrologia local. No setor leste do município os rios são em sua maioria perenes, no centro, eles são temporários e em alguns casos são perenes. Já no lado Oeste do município, os rios são intermitentes. Apresenta precipitação média anual de 730mm na estação meteorológica (região central do município), temperatura média anual 19,6°C tendo como período de concentração das chuvas os meses de outubro a abril.

Com relação às unidades geomorfológicas, o município está inserido nos Patamares do Médio Rio de Contas (estruturalmente, a encosta é modelada por rochas Pré-Cambrianas), Pediplano Sertanejo e Planalto dos Geraizinhos, que apresenta extensas áreas de topografias tabulares, constituídas por depósitos detríticos do Terciário e do Quaternário. As formas do relevo de ocorrência mais generalizada são os planos inclinados, que se sucedem constituindo pediplanos mais ou menos conservados (RadamBrasil, 1981).

Com relação à hidrografia, os rios normalmente são pequenos com no máximo 50 km de comprimento. O setor centro-norte do município faz parte da bacia do rio de Contas. O setor centro-sul é integrante da bacia do rio Pardo. Uma importante microbacia do município é a do Rio Verruga que está compreendida entre os municípios de Vitória da Conquista e Itambé-BA. A bacia abrange uma área total de 901 Km² e o seu rio principal possui 57,5 Km de comprimento.

Os solos são classificados como latossolos vermelho-amarelo (eutrófico, distrófico e álico), latossolo vermelho-escuro e argissolo vermelho-amarelos desenvolvidos a partir de depósitos detríticos e lateríticos de cobertura das superfícies Sul-Americana.

De acordo com Santos & Nóbrega (2023), a cobertura vegetal do município é diversificada refletindo os diversos ambientes climáticos, pedológicos, geomorfológicos e litológicos. A floresta estacional decidual é a predominante. Esta se situa em todo o planalto dos Geraizinhos. Secundariamente é encontrada a floresta estacional semidecidual e a floresta ombrófila densa onde aparecem nas partes mais úmidas das encostas do planalto dos Geraizinhos. A caatinga é outra formação

vegetal situada no lado Oeste do município onde também são encontrados matagais integrantes de ecótonos entre os diversos tipos citados de vegetação.

Vitória da Conquista é considerada uma cidade fria dentro da Bahia, no entanto, o frio que ocorre nos meses do inverno, comparado a outras localidades do Sul do Brasil que possuem climas temperados, não é tão intenso como comenta a população. A temperatura média nos meses de inverno está em torno de 18°C. Cientificamente o clima da cidade é considerado tropical subquente, portanto, não é uma cidade fria, no sentido verdadeiro da palavra.

Já foram realizados outros trabalhos científicos de âmbito local que contemplam alguns dos interesses dessa monografia, como o dos autores Espedito Maia Lima & Eleni Alves dos Santos (2002), Mapeamento do uso do solo e avaliação dos problemas ambientais da Bacia do Rio Verruga com ênfase no uso da água, na cobertura do solo e nos impactos ambientais.

2 METODOLOGIA

Inicialmente foram feitas leituras de artigos da internet, bibliotecas e livros que forneceram a base sobre o tema de influencia da topografia no clima de uma região, unidades geomorfológicas do município e tipos climáticos, além de um levantamento dos aspectos geoambientais do município. Em seguida foram utilizados alguns mapas baseados em programas de geoprocessamento, o mapa de localização do município no contexto do estado da Bahia, mapa em 3 dimensões, mapa hipsométrico e o mapa de imagem de radar. Foi também utilizado imagens de satélite do Google para mostrar o uso e cobertura da terra em parte do município. Em seguida, Foi realizado o trabalho de campo objetivando percorrer as três principais unidades geomorfológicas e os três principais tipos climáticos com tomada de fotografias desses ambientes. Por fim, a coleta de todo esse material, sistematização e elaboração do texto.

3 ASPECTOS CLIMÁTICOS, GEOMORFOLÓGICOS E OUTROS DADOS AMBIENTAIS

3.1 Caracterização geoambiental geral do município de Vitória da Conquista

Estudos feitos por Gonçalves e Pereira (1981), mostram que o município de Vitória da Conquista apresenta 03 tipos de clima: subúmido a semiárido fraco, subúmido a semiárido forte e subúmido fraco, encontra-se também uma pequena faixa com subúmido médio.

As precipitações médias anuais são bastante variáveis, oscilando de aproximadamente 600 a 900 mm, as chuvas ocorrem principalmente no final da primavera e durante o verão, chuviscos e garoas são frequentes ao final do outono/inverno, no lado leste do município.

A temperatura média anual também é variável, indo de 23° a menos de 20°, podendo ficar abaixo de 18° durante o inverno, nas regiões mais altas do município. Há ocasiões em que as temperaturas podem cair abaixo de 10° na cidade de Vitória da conquista.

Com relação à evapotranspiração potencial anual, elas oscilam de 1.000 a 1.100mm anuais. Os meses em que há deficiência hídrica na estação meteorológica de Vitória da Conquista são de Junho a Outubro e há excedentes hídricos nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, sendo que a evapotranspiração potencial no decorrer dos meses varia de 50 mm no inverno a 100mm no verão.

Estudos feitos por Lima, et. al.(1981), sobre a geologia de parte da Bahia, mostra que o Município de Vitória da Conquista é bem complexo, no Oeste e no Leste do município é encontrado um complexo Caraíba-Paramirim datado do pré-cambriano inferior, ou seja, são rochas que datam de mais de 2,6 bilhões de anos. As rochas predominantes nesse complexo são: biotita, e/ou hornblenda, gnaisses e gnaisses quartzo- feldspáticos, anfibolitos e biotitas xistos bem folheados e diatexitos.

No planalto de Conquista, a litologia é bem mais recentes datadas do Plioceno. Trata-se de depósitos eluvionares e secundariamente coluvionares predominantemente arenosos, com níveis conglomeráticos.

No extremo sul do Município, próximo ao rio Pardo é encontrado o grupo Macaúbas, datado do Pré-Cambriano Superior. Neste complexo, dominam os metadiamicritos, quartzo-biotita xistos com ou sem granada e xistos grafitosos. No Nordeste do Município é encontrada outra formação geológica, a Formação Areião, datada do Pré-Cambriano médio, nesta formação o grupo predominante são gnaisses

e biotitas gnaisses, quartzitos, mármore e calcocilicáticas. Ocorre também, em menor proporção a formação Rio Gavião, datada do Pré-Cambriano Médio. A litologia dominante é: filitos, metasiltitos, micaxistos, cianita, silimarita e estaurolita.

Com relação à geologia estrutural, ocorrem diversas falhas no Leste e no Oeste do Município e nessas regiões ocorrem muitas áreas de cisalhamento. No que diz respeito às ocorrências minerais, é encontrado na região do planalto de Conquista: diatomita e feldspato. Na região de Bate-Pé, ocorre quartzo verde, ametista e talco e no Leste do município, próximo a Serra do Marçal ocorre feldspato, berilo, caulim e nióbio.

Estudos feitos por Nunes, Ramos e Dillinger (1981), mostram que o Município de Vitória da Conquista está inserido em 03 domínios geomorfológicos. No setor Leste do Município são encontrados planaltos cristalinos, especificamente, planalto rejuvenescido (Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista). Neste planalto, os índices de dissecação do relevo são bastante variados, oscilando de 37 a 221 metros, no centro, no Norte e no Sul são encontrados planaltos inumados especialmente planaltos cimeiros (Planalto dos Geraizinhos), nestes planaltos a topografia é plana e suave ondulada e é coberta por sedimentos datados do Plioceno e no oeste do município é encontrado outro domínio geomorfológico, ou seja, as depressões interplanálticas, especificamente a Sertaneja. Nesta depressão os índices de dissecação variam de 40 a 193 metros.

Alguns aspectos geomorfológicos que se destacam no município são: vale estrutural, localizado, sobretudo na depressão sertaneja e no Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista e nas bordas oeste do Planalto dos Geraizinhos é comum o aparecimento de escarpa e ressalto.

Em cima do Planalto dos Geraizinhos, são encontradas algumas elevações (como a Serra do Periperi) que podem chegar a 1.100 metros, nestes locais, às vezes, aparecem ressalto.

O trabalho realizado pelo projeto Radambrasil (1981), sobre a pedologia da região, mostra que o município apresenta 02 classes de solos, a classe predominante é de latossolos vermelho-amarelo distróficos, eles se localizam normalmente em relevo plano e suave ondulado no planalto de Vitória da Conquista. São solos que apresentam horizonte A moderado, textura argilosa e estão associados a esses solos: podzólico vermelho- amarelo eutrófico.

Os solos de melhor fertilidade estão na depressão Sertaneja e no Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista. Trata-se de solos podzólico vermelho-amarelo eutrófico. Quanto às características químicas e físicas destes solos, são variáveis, dependendo da localidade, como exemplo, tem-se os podzólicos encontrados numa região localizada no Oeste do Município. Eles apresentam argila de atividade baixa, horizonte A moderado e textura média argilosa, ocorre frequentemente em relevo forte, ondulado e montanhoso.

Mapeamento da vegetação feito pelo Radambrasil (1981, op. cit.), mostra que o município de Vitória da Conquista apresenta 03 regiões fitoecológicas: na parte do setor Leste, é encontrada a floresta ombrófila densa, que se encontra de forma fragmentada e bastante alterada pela ação humana, os fragmentos existentes, estão na forma de capoeira e capoeirinha, muitas vezes com espécies pioneiras que ocupam vários ecossistemas, no Sul e no Centro do Município é encontrada a formação com maior área ocupada, trata-se da floresta estacional decidual, esta floresta também está fragmentada, mas um pouco menos que a floresta ombrófila densa, na época seca, mais de 50% das árvores perde a folhagem, (ela também é conhecida como mata de cipó) e a maior parte do que resta da floresta, está em forma de capoeira. No Oeste do Município, ocorre a caatinga arbórea aberta sem palmeiras, também é uma vegetação bastante alterada pela ação humana e pelo pastoreio; trata-se de uma vegetação de pequeno porte, em torno de 4 metros de altura.

Outros tipos de vegetação ocorrem em menor proporção como, por exemplo, os ecótonos caatinga e floresta estacional decidual, que se encontram nas encostas oeste do Planalto dos Geraizinhos, outros tipos de ecótonos são encontrados na Serra do Peri-Peri e elevações adjacentes, eles contêm espécies tanto da caatinga como do Cerrado e da floresta estacional. Existe também uma pequena faixa no Leste do Município de floresta estacional semidecídua e em parte do Oeste, uma caatinga arbórea densa (Santos & Nóbrega, 2023).

De acordo com George Eiten (1983), em seu trabalho denominado Classificação da Vegetação do Brasil, os tipos de vegetação são denominados de outra forma. No município de Vitória da Conquista, segundo o autor, predomina a floresta tropical Mesofítica Latifoliada Decídua. A caatinga presente no município é denominada de arbóreo-arbustiva aberta e fechada, ocorre também a floresta tropical perenifólia nebulosa nas encostas leste do planalto dos Geraizinhos, e também a floresta tropical mesofítica latifoliada semidecidual. Em áreas onde a drenagem não é

muito boa, e nas antigas lagoas, ocorre o brejo estacional e ainda nos afloramentos de rochas, uma vegetação rasteira.

Estudos feitos pelo Ministério do Meio Ambiente sobre conservação e uso sustentável da diversidade biológica brasileira (Projeto PROBIO) mostram que o município de Vitória da Conquista apresenta 02 áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. A primeira delas tem a prioridade muito alta e localiza-se na Serra do Peri-Peri em função de espécies endêmicas existentes no local, como por exemplo, uma espécie do gênero *Melocactus*. No projeto, essa área está incluída no bioma caatinga e denomina-se Vitória da Conquista.

Outra área prioritária para conservação da biodiversidade situa-se no Sudeste do município, em áreas de mata de cipó e floresta ombrófila densa, nas encostas da Serra do Marçal. Nestes locais, os pesquisadores do PROBIO descreveram que há pouco conhecimento sobre as espécies na região, portanto, devem ser preservadas.

Trabalho realizado por Rudolf Barth (1962), sobre os aspectos zoogeográficos do Brasil, mostra que a área em estudo situa-se em 02 províncias zoogeográficas. Na região das caatingas encontra-se a província Cariri-Bororó, ou seja, trata-se de uma província onde a fauna é adaptada às formações vegetais abertas tipo savanas e campos e nas regiões florestais do município, encontra-se outra província zoogeográfica denominada de Tupi, cuja fauna é típica de matas.

Alguns táxons da província Cariri-Bororó ainda muito comuns são: A raposa do mato (*Lycalopex vetulus*), preá (*Gálea flavidens*), tatus (*Tolypeutes tricinctus*), seriema (*Cariana cristata*), e cascavel (*Bothrops erythromelas*).

Na província Tupi, ainda são encontrados diversos tipos de símios, como por exemplo, os gêneros *Callicebus*, *Cebus* e *Brachyteles*, vários *psittaciformes*, como: jandaia (*Aratinga auricapilla aurifrons*) e vários gêneros de anfíbios como *Elosia* e *Crossodactylus*, ocorrem também várias espécies de cobras corais (*Micrulus*).

3.2 Geomorfologia e topografia

O município de Vitória da Conquista encontra-se numa área de diversidade geomorfológica, estando inserido parcialmente nos Patamares do Médio Rio de Contas, Pediplano Sertanejo e Planalto dos Geraizinhos (Figura 02).

Figura 02 - Mapa dos aspectos topográficos do município de Vitória da Conquista e vizinhanças - BA.

Fonte: Levantamento feito a partir do site <http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>.

De acordo com o projeto Radambrasil (1981, op.cit.), o Pediplano Sertanejo é uma unidade geomorfológica que se identifica com a área do Sertão, com totais pluviométricos baixos, estação seca acentuada e cobertura vegetal de savana-estépica e corresponde a uma superfície deprimida, cercada em parte por relevos planálticos e unidades adjacentes, com altitudes entre 400 e 600m.

Trata-se de grandes extensões de topografia quase plana, em que os interflúvios constituem pediplanos mais ou menos conservados. Aplanamentos truncam diversas litologias do Pré-Cambriano Indiferenciado e Inferior, constituídas principalmente por gnaisses e migmatitos, charnockitos, metatexistos e as sequências vulcanossedimentares do Complexo de Brumado e Grupo Contendas-Mirante, além de intrusões de granito. O modelado corresponde a rampas que se sucedem e coalescem, às vezes configurando lombadas de inclinação inferior a 5° e desnível

muito baixo. São encontrados pedimentos com setores coluviais, de espriamento, afogamento e de desnudação. Os solos são jovens e pouco espessos, representados por brunizens e litossolos solodizados, havendo locais onde o substrato rochoso aflora em lajedos compondo uma paisagem comum na área. Nestes lajedos aparece uma vegetação composta por várias espécies de bromeliáceas e cactáceas. Nas áreas deprimidas aparecem solos hidromórficos e vertissolos. Os “dorsos de baleia” e *inselbergs* também são parte essencial do quadro natural da unidade, surgindo em maior número, na área ao redor da cidade de Milagres. Sobre esses relevos residuais rochosos predominam processos de desagregação granular e fragmentação, formando tálus e caos de blocos ao pé das encostas íngremes. Nos trechos mais conservados o escoamento se faz em lençol e a erosão é pelicular.

De acordo com Nunes, Ramos e Dillinger (1981), o planalto dos Geraizinhos corresponde a uma extensa área de relevos aplanados, cuja altimetria é sempre superior a 500m, encontrando-se de um modo geral, entre 600 e 1.000m, cota superada apenas em residuais localizados que se eleva acima do topo dos planaltos, como a serra de Periperi, imediatamente ao norte de Vitória da Conquista. Os Planaltos dos Geraizinhos estão submetidos principalmente ao clima semiúmido, que ocorrem em todo o setor central do município com cotas normalmente acima de 800m, enquanto o clima tropical semiárido predomina em trechos mais restritos, no oeste da área com altitudes abaixo de 600m (Figura 3)

Figura 3 - Mapa hipsométrico do município de Vitoria da Conquista – BA.

FONTE – SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA

A unidade dos Planaltos dos Geraizinhos caracteriza-se geomorfologicamente por extensas áreas de topografia tabular, constituídas do depósito detríticos do Terciário e do Quaternário. As formas de relevo de ocorrência mais generalizada são planos inclinados que se sucedem constituindo pediplanos mais ou menos conservados. Localmente formam lombadas amplas que atingem às vezes até 4 km de extensão, com vertentes ligeiramente convexo-côncavas de menos de 05 ° de

inclinação as quais se situam em posição inferior em relação aos trechos conservados do topo do planalto. Em alguns pontos, a topografia apresenta-se totalmente plana, apenas fracamente entalhada por vales muito amplos, ladeados por rampas colúvias ou que se alargam formando depressões. Observam-se também frequentemente alvéolos de cabeceira, depressões fechadas, rasas, geralmente contendo água e associadas ou não, a afloramentos de lajedos e caos de blocos, mais comuns na parte setentrional da área em estudo. Distribuídas esparsamente, sobretudo no setor meridional da unidade encontram-se elevações residuais que emergem da superfície do Planalto dos Geraizinhos.

A serra do Periperi, ao norte de Vitória da Conquista, constitui uma dessas cristas, geralmente quartzíticas, que se salientam acima do nível geral do planalto, mapeadas como linhas de cumeadas. Em trabalho de campo foi constatada uma concentração de material conglomerático em sua base, enquanto no topo observa-se material mais avermelhado. Rampas colúvias se emendam ao sopé desse relevo residual, esculpidas por planos inclinados mais baixos que convergem para as depressões ou vales largos. Em alguns locais, os pedimentos unem-se as bases de relevos residuais característicos, morros isolados, que se elevam desnudados, sobre as superfícies de aplanamento, mapeados como *inselbergs*. Em toda a unidade, podem ser observadas rampas de espraiamento e afogamento, e eventualmente de erosão. Devem ser assinalados nos Planaltos dos Graizinhos caimentos topográficos em várias direções, assim como vales com bordas assimétricas e desniveladas. Ao norte da cidade de Vitória da conquista o planalto apresenta-se nitidamente rampeado, fundindo-se com a unidade dos Patamares do Médio Rio de Contas.

As bordas que limitam a área de topos aplanados dos Planaltos dos Geraizinhos são festonadas e muitas vezes em recortes retilíneos que acompanham direções estruturais, com rochas muito fraturadas nas suas proximidades. Apresentam desníveis importantes, em torno de 200m, em relação a unidades adjacentes de depressões aplainadas ou áreas de intensa dissecação, com escarpas de forte declividade dominadas por cornija. São entalhadas por ravinas profundas que muitas vezes configuram vales suspensos. O recuo das cabeceiras é aí claramente observado, sendo que ao penetrar na área dos planaltos algumas ravinas quase encontram as nascentes de outros riachos que correm em direção contrária.

O planalto apresenta uma cobertura de material alterado, geralmente de 2 a 4m de espessura, amarela ou avermelhada e arenosa, na maioria das vezes. Trata-se, quase sempre, de material coluvial, frequentemente com a ocorrência de linhas de pedras na base, sobre a rocha alterada. Em alguns trechos este material remanejado adquire coloração ocre ou cinza, como em *glacis* observados localmente em partes mais baixas da topografia. Encontram-se restos de latossolos nos topos mais conservados. Uma vez retirada à capa correspondente ao material de cobertura há tendência para o afloramento da rocha, geralmente fragmentada e pouco alterada, sobre a superfície do planalto. A erosão superficial pelo escoamento difuso e concentrado elementar se faz notar por meio das ravinas e sulcos que entalham as formas sobre o planalto. Observam-se nas bordas de vales indícios de uma erosão intensificada, por meio de terracetes e outras marcas de movimentos de massas descobrindo a rocha.

A existência de uma vasta superfície de aplanamento no topo desses planaltos é muito evidente, principalmente vista por meio de imagem de radar. As áreas aplanadas sobre os planaltos de Vitória da Conquista e Maracás- Jaguaquara estão situadas entre 800 e 1.000m. Essa superfície tem sido relacionada com a superfície Sul-Americana, de King. Pode ser considerada como um prolongamento do Pediplano encontrado na parte central da Chapada Diamantina pela similitude do modelado e das formações superficiais. A presença de rochas do Supergrupo Espinhaço, ressaltado na borda noroeste do planalto de Vitória da Conquista, evidencia um relação dessas superfícies, que podem ter sido elaboradas contemporaneamente. (Figura 04)

Figura 04 – Paisagem geral do Planalto da conquista. Pode-se observar uma topografia plana e a cidade de Vitoria da Conquista.

Fonte: Autores.

Após a fase de modelamento do pediplano da base da superfície por processos de erosão areal fazendo recuar as escarpas dos residuais (como a Serra do Periperi), esta topografia foi modificada durante uma fase de alteração e de dissecação em forma de depressões rasas. Consideraram-se essas ocorrências como de idade Pós-Eógena, isto é, do Mioceno.

Superficialmente existe um recobrimento de colúvios e latossolos correspondentes às fases mais recentes, do Plioceno ao Quaternário. A sucessão destes materiais, da base para o topo, é a seguinte: coluvião argilo-arenoso em cores variadas do branco ao lilás e amarelo; conglomerado com grânulos e seixos de quartzo, nódulos ferruginosos e pedaços de couraça remanejada e retomada por cimento ferruginoso; linha de fragmentos de quartzo pouco usados, com 02 a 06 cm de diâmetro; coluvião amarelo argilo-arenoso, com cerca de 02m de espessura, transformado em latossolo e são distinguidas como pediplano degradado e inumado.

De acordo com as últimas ocorrências, têm-se também, nos planaltos dos Geraizinhos as evidências de deslocamento tectônico coincidentes com a epirogênese que levantou os planaltos e a Chapada Diamantina, posteriormente, ao modelado das superfícies de topos das altas chapadas.

Esses deslocamentos conduziram a morfogênese durante o Neógeno e a instalação da drenagem no Quaternário. Durante o Neógeno (Plioceno) a superfície foi reelaborada por rampas coluviais, representadas no mapa de geomorfologia do projeto RADAMBRASIL (op. cit), como pediplano retocado inumado, que convergem para as depressões, delas, ou para vales de fundo chato. Sobre elas foram acumuladas diatomáceas, em depressões, nas cabeceiras do rio Paraguaçu no planalto de Vitória da Conquista. As depressões estão situadas em plano superior ao das cabeceiras ao Planalto, como se vê nas proximidades de Itirçu; algumas delas já têm conexão com as cabeceiras dos vales. Essas depressões têm sido atribuídas ao processo de sufosão, isto é, a uma lixiviação epidérmica devido a infiltrações das águas em zonas cisalhadas, correspondendo a uma desorganização da drenagem. Nelas se acumularam sedimentos e coluviões durante as fases de imersão e de submersão.

Alguns traçados de riachos afluentes do Rio Pardo coincidem com a direção estrutural dos falhamentos e fraturamentos que cortam o planalto e apresentam desníveis de mais de 80m. Observa-se também a tendência à erosão regressiva por meio do rio Pardo, que corta o planalto de Vitória da Conquista, no sentido O-E quase o seccionando em dois compartimentos. Essas observações indicam uma adaptação da drenagem a falhamentos riachos que avançam em direção a zonas de quebraimento do planalto posterior ao topo do planalto.

Os Patamares do Médio Rio de Contas encontram-se no município de Vitória da Conquista no lado oeste dos Planaltos dos Geraizinhos, correspondendo a níveis intermediários entre estes e a depressão dos Pediplanos Sertanejos. Apresenta-se disposta como uma franja larga e irregular. A maior parte encontra-se entre 400 e 800m de altitude, com uma diferença de cerca de 300m, de modo geral, em relação ao topo do Planalto dos Geraizinhos. Algumas elevações residuais chegam a mais de 1.200m de altitude.

Os Patamares caracterizam-se geomorfologicamente por relevos dissecados bastante uniformes, compondo sucessões de amplas lombadas e colinas baixas. Os interflúvios têm topo abaulado e vertente dispostas como planos inclinados, por vezes, convexo-côncavas de fraca inclinação. Em toda a área da unidade identificam-se vestígios de rampas de desnudação e espraiamento, frequentemente coluviais, remanescentes de um pediplano bastante trabalhado pela erosão. Apresenta material

avermelhado nos topos, ocre-amarelados a meia encosta de cor cinza nos trechos deprimidos, sendo que predominam os planos inclinados de coloração ocre-amarelada ou cinzenta.

A faixa que precede imediatamente o planalto apresenta relevo mais movimentado, colinoso, onde a incisão de drenagem é profunda e em vales mais fechados. Os setores mais movimentados e elevados do relevo correspondem às intrusões graníticas e aos quartzitos e xistos que ocorrem entre os gnaisses migmatitos do Pré-Cambriano Indiferenciado e formações do Complexo de Brumado e do Grupo Contendas-Mirante, do Pré-Cambriano Médio. A influência estrutural é evidenciada também pelos alinhamentos de cumeadas que acompanham dobras antigas já quase inteiramente destruídas pela erosão ou representam referidos afloramentos de rochas mais resistentes.

O escoamento superficial difuso e concentrado elementar predominam em toda a área, deixando suas marcas sob a vegetação de caatinga, quase sempre rala, que recobre toda a unidade. Localmente observam-se vertentes desnudadas ou blocos rochosos aflorando a meia encosta e mostrando indícios de fragmentação. Destacam-se nesta unidade as cristas assimétricas que foram mapeadas como escarpas de monoclinais a nordeste de Bate-Pé.

A drenagem da área é comandada pelo rio de Contas, mas apenas por meio de tributários da margem direita, todos com regime intermitente, compatível com o clima tropical semiúmido que submete a unidade.

Percebe-se nitidamente na figura 5 uma transição geomorfológica e biogeográfica, onde no leste dos Planaltos dos Geraizinhos aparece com uma cor verde, correspondendo à vegetação mais alta e com folhas o ano todo. No oeste do planalto, ou seja, na depressão Sertaneja e nos Patamares do Médio Rio de Contas, aparecem em tons de marrom e branco, correspondendo à caatinga e a matagais espinhentos (ecótonos).

Figura 05 - Imagem de satélite mostrando o município de Vitória da Conquista (2007).

Fonte: IBGE.

3.3 Os dados climáticos

O estudo do tempo e do clima é de fundamental importância para a compreensão de um amplo campo de fatores ambientais, hidrográficos e geomorfológicos presentes em um determinado local.

Os processos atmosféricos influenciam os processos nas outras partes do ambiente, principalmente na biosfera, hidrosfera e litosfera. Do mesmo modo, os processos e outras partes do ambiente não podem ser ignorados, o clima, por exemplo, influencia diretamente as plantas, os animais (incluindo o homem) e o solo. Ele influencia as rochas por meio do intemperismo, enquanto as forças externas que modelam a superfície da Terra são basicamente controladas pelas condições climáticas.

Por outro lado, o clima, particularmente perto da superfície, é influenciado pelos elementos da paisagem, da vegetação e do homem, por meio de suas várias atividades. Os processos geomorfológicos, pedológicos e ecológicos, e as formas que eles originam, só podem ser devidamente compreendidos com referência ao clima predominante na atualidade e no passado.

Na ciência atmosférica é feita uma distinção entre tempo e clima, onde o “tempo (weather) é definido como o estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo e em determinado lugar. Por outro lado, o clima é a síntese do tempo num dado lugar durante um período de aproximadamente 30-35 anos” (Ayoade, 1991).

A caracterização climática, por meio da análise dos gráficos de variação sazonal e anual da precipitação, visa a adequar melhor às atividades humanas na área, sobretudo na agricultura, na medida em que oferece subsídios para melhor uso da terra, em função da variável pluviométrica.

Em meteorologia, o termo “precipitação” é usado para qualquer deposição em forma líquida ou sólida derivada da atmosfera (chuva, neve, granizo, orvalho, geada e nevoeiro).

A precipitação pluvial é medida com a ajuda do pluviômetro e o volume da chuva captado em determinado local depende de numerosos fatores, tais como a altura do aparelho acima do solo, a velocidade do vento e a taxa de evaporação (Ayoade, op. cit.).

Na caracterização climática da área em estudo, a precipitação pluviométrica reveste-se de grande importância, sobretudo pelos seus aspectos de distribuição espacial e temporal. Dos elementos climáticos utilizados para a caracterização de determinadas áreas, a precipitação assume importante papel, pois do seu ritmo, quantidade e intensidade depende toda forma de vida, tanto animal quanto vegetal. Observa-se pelos gráficos de precipitação em diversas localidades do município uma variação considerável de precipitação anual (figuras 06, 07, 09).

Figura 06 - Pluviométrica anual na estação meteorológica no município de Vitória da Conquista - BA.

Fonte: Estação Meteorológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - ESMET.

Percebe-se por meio dos dados da ESMET que a pluviométrica anual variou muito no município de Vitória da Conquista (centro do município) entre os anos de 1976 a 2005, indo de 350mm a 1.200 mm dependendo do ano, mostrando que na região a precipitação é típica de climas subúmidos tropicais. A média climatológica de precipitação ficou em 735mm.

A sede do Distrito de Iguá localiza-se na latitude 14°57'S e longitude 40°56'W, possui uma média climatológica de 757mm baseados nos dados da figura 7. A altitude é de 950m apresentando uma pluviometria variando muito, entre 170mm a 1400mm anuais entre os anos de 1963 a 1991. Na figura pode-se perceber os anos em que essa média anual excedeu muito a média climatológica, chegando a 1.400mm e 1.200mm como é demonstrado no ano de 1987 e no ano de 1980, respectivamente (figura 07).

Figura 07 - Pluviometria do distrito de Iguá - BA.

Fonte: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.

Na figura 08 observa-se uma paisagem aérea da localidade de Iguá. Percebe-se nitidamente que o uso da terra é bem intenso possibilitando ver os recortes feitos pelo homem na cobertura vegetal. A maior parte das terras nesta localidade está ocupada pela pecuária bovina. A aparência da vegetação lembra as de regiões semiáridas.

Figura 08 - Recorte aéreo do distrito de Iguá – BA (2007).

Fonte: IBGE.

A pluviométrica anual do distrito de Inhobim variou de aproximadamente 700 mm no ano de 1966 a 1500 mm no ano de 1981 (Figura 09). Existe uma grande variação anual de precipitação na região de Vitória da Conquista, podendo ser observado nos diversos gráficos. A precipitação média anual é a maior de todas nos postos observados, chegando a uma média de 1.010mm.

Uma maior precipitação nessa parte do município, no sul, se deve em parte a uma maior frequência da Zona de Convergência do Atlântico Sul e fatores como orografia, favorecendo a entrada da umidade (Santos & Nobrega, 2023).

Figura 09 - Variação anual pluviométrica do distrito de Inhobim – BA.

Fonte: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.

De acordo com o RADAMBRASIL (1981, op. cit.), a cidade de Vitória da Conquista faz parte da faixa de clima subúmido, com 68,6% dos meses com precipitações pluviométricas inferiores a 60 mm; 24,8% dos meses com precipitações entre 60 e 180 mm; e 6,6% dos meses com precipitações entre 180 e 420 mm.

A umidade relativa do ar é influenciada por fatores como a quantidade de insolação recebida, a natureza da superfície, à distância a partir dos corpos hídricos, o relevo, a natureza dos ventos predominantes e as correntes oceânicas.

De acordo com dados da ESMET no gráfico da figura 10, percebe-se que a umidade relativa do ar no município de Vitória da Conquista teve seu ponto alto nos anos de 1978 e 2002 chegando a quase 80%. Já os anos menos úmidos ocorreram nos anos de 86,87 e 88, com valores em torno de 72%.

Figura 10 - Média anual da Umidade Relativa do Ar do município de Vitória da Conquista na estação meteorológica.

Fonte: Estação Meteorológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - ESMET.

À parte a precipitação, a temperatura provavelmente é o elemento mais discutido do tempo atmosférico, e é definida como o grau de calor medido por um termômetro.

Percebe-se na figura 11 que a temperatura média máxima absoluta apresentou seu ápice no ano de 1998 chegando aproximadamente a 30°C e a média mínima absoluta mensal ocorreu em 1999 chegando a aproximadamente 12°C.

Da mesma forma que a precipitação varia muito de ano para ano, a temperatura também varia muito, no entanto, esta variação ocorre ao longo do ano e principalmente durante o dia. À noite normalmente as temperaturas caem bastante. As oscilações de dia para noite são maiores do que de 5°C. Este fato é típico de regiões tropicais de planaltos em torno de 800m de altitude.

Figura 11 - Comparativa entre temperaturas máxima e mínima média absoluta do município de Vitória da Conquista – BA (estação meteorológica) entre os anos de 1976 a 2002

Fonte: Estação Meteorológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - ESMET.

Percebe-se por meio da análise do gráfico (figura 11), que o município de Vitória da Conquista na estação meteorológica, que a média das mínimas ficou em torno de 13°C e a média das máximas em torno de 30°C.

No período do inverno as garoas intermitentes ou neblinas de inverno, perduram por dias, e não é difícil registrar uma temperatura de 10°C durante a madrugada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados analisados nesta pesquisa percebe-se nitidamente que o planalto de Conquista, integrante dos planaltos dos Geraizinhos, é um fator preponderante nas diferenças climáticas ocorrentes neste município, ele funciona como uma grande barreira orográfica aos fluxos úmidos provenientes do litoral e as áreas localizadas a barlavento obrigam as massas de ar a subir e impede que as massas de ar úmidas vindas do sudeste se precipitem em todo o município. Com o aumento da altitude ocorre a diminuição da temperatura e a consequente condensação do vapor d’água que se traduz em chuvas orográficas.

Esse fenômeno pode ser comprovado por meio dos gráficos de precipitação mostrados para três localidades do município onde Inhobim que é a localidade mais

chuvosa porque está mais voltada para o Leste e ao Sul, enquanto na cidade de Vitória da Conquista tem a menor precipitação, por situar-se mais para o Oeste e Norte dentro do planalto.

Muitos consideram a cidade de Vitória da Conquista muito fria, no entanto comparando com todos os climas da Terra, o clima dessa cidade é classificado como tropical megatérmico brando, ou seja, é um clima quente brando. Este fato ocorre devido à cidade situar-se numa média de altitude de 900m.

Normalmente as áreas de baixa latitude apresentam altas temperaturas, mas o município de Vitória da Conquista, embora esteja entre 14 e 15º de latitude, tem o seu inverno caracterizado por baixas temperaturas que podem chegar a menos de 10°C, destoando de outras cidades de mesma latitude. Além disso, concorrem às garoas intermitentes, conhecidas por neblinas que no inverno, perduram por dias e dias, a explicação está na sua localização no Planalto de Conquista, com altitudes superiores a 900 m, chegando a mais de 1000 metros no alto da serra do Periperi, condicionando sobremaneira os índices térmicos, uma vez que altitude e temperatura são grandezas inversamente proporcionais na Troposfera.

Importante registrar ainda, as fortes rajadas de vento do quadrante sul e sudeste, que obrigam as pessoas a se agasalharem até no interior de suas habitações. O regime pluvial é distinguido por suas estações: chuvas das águas, durante os meses de outubro a abril, quando caem 80% das chuvas anuais em aguaceiros copiosos, e chuvas de neblina nos meses de maio a setembro.

Enfim, o município de Vitória da Conquista se encontra numa região dentro dos limites do Polígono das Secas sofrendo, portanto, os efeitos da baixa pluviosidade, na maior parte do município, e das secas periódicas, tratando-se de um município de diversidade geoambiental com uma grande gama de microclimas e paisagens geomorfológicas diversas.

REFERÊNCIAS

AGM. **Agência de Desenvolvimento do Nordeste**. Disponível em: <http://www.adene.gov.br/>. Acesso em 06/2023

ALVAREZ & GARCEZ. **Hidrologia**. 2ª ed. São Paulo: HUCITEC, 1992.

ARAÚJO, G.H. S; ALMEIDA. J.R. & GUERRA, A.J.T. **Gestão Ambiental de Áreas Degradadas**. Rio de Janeiro. BERTRAND Brasil, 2005.

AYOADE, J. O. **Introdução à Climatologia para os Trópicos**. 3ª ed., Rio de Janeiro, 1991.

BARTH. **Aspectos zoogeográficos do Brasil**.

BASTOS, Anna C. S.; FREITAS, Antônio Carlos de F. **Agentes e processos de interferência, degradação e dano ambiental**. In: CUNHA, Sandra Batista; GUERRA, Antônio José T. et al. (orgs.). Avaliação e perícia ambiental. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.

BOTELHO, Rosângela G. M.; SILVA, Antônio Soares. Bacia Hidrográfica e Qualidade Ambiental. In: GUERRA, José Teixeira; SILVA, Antônio Soares & BOTELHO, Rosângela G. M. **Erosão e Conservação dos Solos**. 2ª ed. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 2005.

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. **Projeto RADAMBRASIL**. Folha SD 24 Salvador. Levantamento de recursos naturais. Rio de Janeiro: IBGE: 1981.

BRASIL. **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**. Disponível em: http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/ba/hth3/ba06_04.htm. Acessado em 07/2023.

CLIMA BRASILEIRO. Disponível em: <http://www.climabrasileiro.hpg.ig.com.br>. Acesso em: 08.06.2023

EITEN, George. **Classificação da Vegetação do Brasil**. Brasília: CNPq, 1983.

EMBRAPA. **Relvo**: Disponível em :<http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br>. Data de Acesso:20/10/2023.

GUERRA, Antônio Teixeira; GUERRA, Antônio José Teixeira. **Novo dicionário geológico-geomorfológico**. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 1997.

Gonçalves e Pereira. Climatologia. In: BRASIL. Ministério das Minas e Energia. **Projeto RADAMBRASIL**. Folha SD 24 Salvador. Levantamento de recursos naturais. Rio de Janeiro: IBGE: 1981.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (IBGE). IMAGENS DE SATÉLITE. Disponível em: <http://www.aondefica.com/satelite>
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 01/08/2023.

LIMA et. al. Geologia. In: BRASIL. Ministério das Minas e Energia. **Projeto RADAMBRASIL**. Folha SD 24 Salvador. Levantamento de recursos naturais. Rio de Janeiro: IBGE: 1981.

LIMA, E. M. & SANTOS, E. A. **Mapeamento do uso do solo e avaliação dos problemas ambientais da Bacia do Rio Verruga**. Vitória da Conquista; apresentação de trabalho científico PIBIC, UESB, 2002.

NOBREGA, M.A. **Identificação da cobertura vegetal e de outros elementos do terreno através do processamento digital de imagens orbitais. Identification of vegetation cover and other terrain elements through digital processing of orbital images.** In: com (s) ciência: cultural, technical and scientific journal. No. 4. P 143-159. Vitória da Conquista: UESB, 1993.

NUNES, Ramos e Dillinger. Geomorfologia. In: BRASIL. Ministério das Minas e Energia. **Projeto RADAMBRASIL.** Folha SD 24 Salvador. Levantamento de recursos naturais. Rio de Janeiro: IBGE: 1981.

SANTOS, T. P. & NÓBREGA, M.A da. The Influence of El Niño and La Niña phenomena in Brazil: The case of the rainfall distribution of the municipality of Vitória da Conquista in the state of Bahia, Brazil. In book: **Connecting Expertise multidisciplinary Development for the future.** Chape 62, Seven Publicações, 2023.

SANTOS, V. J. D. & NÓBREGA, M. A. da. Physiomic classification of vegetation in the municipality of Vitória da Conquista – Bahia, Brazil. In book: **Development and its applications in Scientific Knowledge.** Chapter 163, Seven Editora, 2023.

SESB. **Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).** Disponível em: http://www.sei.ba.gov.br/municipio/index_municipio.php. Acesso em 02.01.2023.